

Manual Pedagógico

Arquivo e Documentação – Parte I

Autora – Adriana José de Oliveira

Fevereiro, 2023

Índice

Introdução	3
1. O arquivo: Conceito, funções e classificação do arquivo.....	5
4. Classificações dos arquivos e implicações organizacionais	9
5. Tipologia de documentação e construção de processos.....	12
6. Unidades arquivísticas e plano de classificação	15
7. Transferência e incorporação de documentos.....	17
8. Boas práticas de gestão de arquivo para a assessoria de administração	19
Exercícios em Grupo	31
Exercícios Individuais	38
10. O ciclo de vida dos documentos, o valor secundário e o arquivo permanente.....	42
Exercícios em Grupo	49
Exercícios Individuais	58
Conclusão	63
Bibliografia de Apoio	65

Introdução

A organização da informação documental é decisiva para o funcionamento de qualquer instituição pública ou privada. Sem um arquivo estruturado, seguro e ajustado às necessidades dos serviços, torna-se difícil assegurar a continuidade administrativa, a transparência das decisões, a defesa de direitos e a preservação da memória institucional. É neste enquadramento que se insere o presente manual, concebido para apoiar estudantes e futuros profissionais que estarão diretamente envolvidos na produção, receção, tratamento, circulação e conservação de documentos, com particular relevância para contextos de assessoria à administração.

O manual inicia-se com a clarificação do conceito de arquivo, das suas funções e formas de classificação, estabelecendo desde logo a ideia de que o arquivo não é um simples “depósito de papéis”, mas um sistema de informação que sustenta a atividade organizacional. A partir daí, aprofunda-se a forma como as **classificações dos arquivos** influenciam a estrutura e o funcionamento das instituições, bem como as implicações organizacionais das opções adotadas.

Seguidamente, aborda-se a tipologia documental e a construção de processos, destacando-se a importância de compreender a natureza dos documentos, a sua relação com as atividades da organização e o modo como se organizam em conjuntos coerentes. Nesta linha, são apresentados os conceitos de unidades arquivísticas e a elaboração de um plano de classificação, instrumento central para garantir consistência, controlo e rapidez na recuperação da informação.

O manual contempla ainda os procedimentos de transferência e incorporação de documentos, essenciais para a gestão ordenada dos arquivos ao longo do tempo, e dedica um espaço específico às boas práticas de gestão de arquivo no apoio à assessoria de administração, reforçando critérios de segurança, eficiência, rastreabilidade e qualidade no tratamento documental. Para consolidar estes conteúdos, incluem-se exercícios em grupo e exercícios individuais, orientados para a aplicação prática e para o desenvolvimento de competências técnicas e colaborativas.

Por fim, aprofunda-se o ciclo de vida dos documentos, com especial atenção ao valor secundário e ao arquivo permanente, discutindo-se os critérios que sustentam decisões de

conservação, transferência, eliminação ou preservação, bem como a responsabilidade institucional associada a essas escolhas. Esta secção é igualmente acompanhada por exercícios em grupo e individuais, permitindo reforçar a análise crítica e a tomada de decisão fundamentada.

Em síntese, este manual pretende promover uma aprendizagem progressiva e aplicada, articulando conceitos, instrumentos e procedimentos fundamentais para o profissional que precisa trabalhar com o arquivo. O objetivo é que, no final, os estudantes estejam aptos a compreender o arquivo como um sistema estratégico de informação e a contribuir para soluções de gestão documental eficazes, realistas e sustentáveis.

1. O arquivo: Conceito, funções e classificação do arquivo

Na realidade das organizações, públicas ou privadas, grandes ou pequenas, a informação é um recurso estratégico. Decisões, planejamento, controlo de gestão, cumprimento de prazos legais, proteção da memória institucional: tudo isto depende da forma como os documentos são produzidos, organizados, guardados e recuperados. É aqui que o arquivo se torna decisiva, pois sem um arquivo organizado, o trabalho do arquivista e até de assessoria torna-se lento, confuso e arriscado.

Neste sentido, este manual pretende, por isso, mostrar de forma pedagógica:

1. o que é o arquivo e quais as suas funções;
2. como se classificam e organizam os documentos;
3. que tipos de documentação existem;
4. o que são unidades arquivísticas e planos de classificação;
5. como se processa a transferência e incorporação de documentos;
6. em que medida tudo isto faz parte do dia a dia de quem trabalha em assessoria e administração.

De forma simples, podemos entender arquivo como o conjunto organizado de documentos produzidos e recebidos por uma organização, ao longo da sua atividade, qualquer que seja o suporte (papel, digital, áudio, vídeo, imagem, etc.), e que são conservados porque têm valor administrativo, fiscal, jurídico, probatório, informativo ou histórico. O arquivo não é apenas um “lugar onde se guardam papéis”, pode ser entendido como:

- um sistema de organização da informação;
- um serviço de apoio à gestão;
- um instrumento de prova e memória institucional.

Neste sentido, entre as funções principais do arquivo podem ser estar as seguintes:

1. Classificar os documentos de acordo com critérios previamente definidos;
2. Ordenar e arquivar os documentos classificados;
3. Conservar os documentos;
4. Permitir o acesso rápido aos documentos.

Além disso, o arquivo desempenha funções específicas:

1. Recolher e ordenar a documentação: por meio de recolha, registo e classificação;
2. Fornecer documentos com rapidez a diversos serviços;
3. Controlar atos administrativos (por exemplo, dar evidência de decisões, contratos, despachos);
4. Conservar a documentação com condições ambientais e de equipamento adequadas (armários, ficheiros, pastas, etc.).

Esta linha de pensamento pode traduzir-se em tarefas muito concretas e que podem ser exemplo as seguintes:

- Classificar: o assistente decide, com base nas regras da organização, onde “encaixa” cada documento – que assunto representa, a que serviço pertence, que código ou número recebe.
- Arquivar: depois de tratados (por exemplo, registados ou despachados), os documentos são colocados no respetivo local físico ou digital.
- Conservar: o assistente deve preocupar-se com o acondicionamento dos documentos (pastas adequadas, arquivo suspenso, digitalização, backups, etc.) e com as condições físicas (humidade, temperatura, luz).
- Acesso rápido: um dos indicadores de qualidade da assessoria é a velocidade e fiabilidade com que se encontra uma informação pedida pela direção. Esse desempenho depende diretamente da boa organização do arquivo.

Para que o arquivo cumpra as suas funções, não basta “guardar”; é necessário classificar. A classificação é o processo através do qual os documentos são agrupados segundo critérios lógicos, facilitando a sua localização posterior. Entre os principais sistemas de classificação podem ser identificados os seguintes: Classificação alfabética; Classificação

numérica; Classificação cronológica; Classificação geográfica; Classificação ideológica (por assunto ou tema).

Na Classificação alfabética os documentos são organizados pela ordem do alfabeto, normalmente com base no nome de pessoas, empresas ou entidades. É considerada um sistema aberto: podem sempre ser introduzidos novos elementos sem necessidade de reorganizar tudo. Fácil de compreender, o facto de não exigir numeração complexa e ser intuitivo para o utilizador são algumas das vantagens. Já entre limitações está o facto de poder gerar ambiguidades (nomes semelhantes, grafias diferentes) ou exigir regras claras de ordenação (apelido vs. nome próprio, siglas, etc.). Um exemplo é: arquivo de clientes ou fornecedores por nome (ex.: “Almeida & Filhos, Lda.”; “Banco XPTO”).

Na Classificação numérica, os documentos são identificados por um número, geralmente progressivo, sendo muito usada em empresas para documentos expedidos e recebidos. Permite controlo rigoroso da sequência de documentos e facilita a referência rápida (basta citar o número) são duas vantagens. E entre os desafios está o facto de que para localizar um documento, é necessário consultar um índice ou registo e o ser menos intuitivo se o utilizador não conhecer o número de referência. Exemplo: Protocolo de entrada: cada documento que chega recebe um número sequencial (Ex.: Entrada n.º 234/2025). Protocolo de saída: correspondência enviada com numeração própria.

Na Classificação cronológica os documentos são organizados segundo a data de emissão, receção ou aquisição e geralmente, o documento mais recente é o último a ser arquivado. Entre as principais vantagens está o facto de ser adequado para controlo de prazos (renovações, caducidades, prescrições) e útil em processos em que a sequência temporal é relevante. As duas principais limitações são: nem sempre é o critério mais natural para pesquisar (pode ser mais intuitivo por assunto ou entidade); exige datas corretas e legíveis. Exemplo: 1) arquivo de faturas por mês e ano; 2) arquivo de contratos segundo a data de assinatura.

Na Classificação geográfica os documentos são agrupados por elementos geográficos: país, região, distrito, concelho, etc. Exemplo: 1) arquivo de correspondência por países; 2) documentação de projetos em diferentes concelhos.

Na Classificação ideológica (por assunto ou tema) os documentos são agrupados por assuntos ou temas. Este sistema é especialmente relevante para a assessoria, pois aproxima-se muito da lógica de trabalho: o assistente organiza a informação por matéria,

facilitando a resposta a pedidos como “traga-me o dossier dos projetos de formação do ano passado” ou “preciso de todos os documentos relativos a este cliente”. Exemplos: 1) “Recursos Humanos”, “Contratos”, “Projetos Europeus”, “Formação”, “Marketing”; 2) Dentro de cada tema, podem coexistir vários tipos de documento (ofícios, relatórios, e-mails impressos, etc.).

4. Classificações dos arquivos e implicações organizacionais

O arquivo também pode ser classificado de acordo com algumas características estruturais. Estas classificações ajudam a compreender como o arquivo se integra na organização e qual o papel da assessoria. Assim, o arquivo pode ser classificado quanto à forma de organização: centralizado, descentralizado e misto, quanto à frequência de utilização, quanto à posição física dos documentos ou quanto ao grau de informatização

Quanto à forma de organização, pode ser centralizado, descentralizado e misto.

- **Arquivo centralizado:**
 - Num único setor reúne-se a documentação de toda a organização.
 - Comum em pequenas e médias empresas.
 - A assessoria pode estar diretamente ligada a este serviço, funcionando como ponto de entrada e saída de documentos.
- **Arquivo descentralizado:**
 - Cada setor ou departamento tem o seu próprio arquivo, com ou sem duplicados.
 - Mais frequente em grandes organizações.
 - A assessoria de administração precisa de articular-se com vários arquivos setoriais.
- **Sistema misto:**
 - Combinação dos dois modelos.
 - Por exemplo: cada departamento mantém um arquivo corrente (ativo) e, após determinado prazo, transfere documentos para um arquivo central, sob responsabilidade de um serviço especializado.

Para o assistente, isto significa ter de conhecer **quem guarda o quê e onde**, bem como os procedimentos de transferência entre arquivos.

Quanto à frequência de utilização pode ser:

- **Arquivo ativo:**
 - Documentos recentes sobre assuntos em curso.
 - Muito consultados pela assessoria (por exemplo, processos ainda em tratamento, contratos em negociação).
- **Arquivo semi-ativo:**
 - Documentos consultados com menor frequência ou em períodos específicos (por exemplo, dossiês de projetos já concluídos, mas ainda relevantes para auditorias ou relatórios).
- **Arquivo inativo ou morto:**
 - Documentos que, por razões fiscais, jurídicas ou históricas, devem ser conservados, mas raramente são consultados.
 - Normalmente deslocam-se para espaços mais afastados da área de trabalho.

Quanto à posição física dos documentos podem ser encontrados as seguintes posições:

- **Arquivos horizontais:**
 - Documentos são colocados em prateleiras, uns sobre os outros;
 - Adequados a formatos superiores a A4 ou a arquivos semi-ativos/inativos, por serem de acesso menos prático.
- **Arquivos verticais:**
 - Documentos são arquivados verticalmente, em dossiers, caixas de arquivo, livros, etc.;
 - Muito usados no arquivo corrente, facilitam o manuseamento e a consulta.

- **Arquivos suspensos:**
 - Documentos em pastas suspensas preso por cima em trilhos metálicos;
 - Permitem boa visualização e organização por assunto, número ou cliente.
- **Arquivos rotativos:**
 - Sistema que roda em torno de um eixo, aproveitando o espaço;
 - Pode combinar pastas suspensas.

Quanto ao grau de informatização, o arquivo pode ser definido como:

- **Arquivos tradicionais (não informatizados):**
 - Baseados sobretudo em papel;
 - Requerem sistemas físicos robustos de organização.
- **Arquivos parcial ou totalmente informatizados:**
 - Parte ou toda a documentação é gerida em sistemas informáticos (GED, bases de dados, gestão de processos eletrónicos).
 - A informação chega por diversos meios: correio, e-mail, fax, imagens, áudio, etc., sendo comum a coexistência de arquivo em papel e arquivo eletrónico.

Na prática, o profissional tem de dominar **ambos os mundos**:

- tratar documentos físicos (recolher, registar, arquivar em pastas);
- tratar documentos digitais (classificar em pastas de rede, nomear ficheiros, utilizar sistemas de gestão documental, garantir backups).

5. Tipologia de documentação e construção de processos

No que concerne ao arquivo podem ainda ser ainda destacados diferentes **tipos de documentação interna e externa**, bem como formas de organização em processos, registos, coleções e dossiers.

Da Documentação interna faz parte a documentação produzida dentro da organização (memorandos, notas internas, atas, relatórios, ordens de serviço), enquanto que a Produzida por entidades ou pessoas externas (correio de fornecedores, clientes, organismos públicos, parceiros) está afeta à **documentação externa**. Neste contexto, o profissional precisa de distinguir claramente estas duas origens, pois influenciam o modo de registo (entrada/saída) e têm implicações na tramitação (para quem é encaminhado, que decisões exige).

No que respeita ao cenário do **processo, este pode ser definido como** um conjunto de documentos que, em conjunto, contam a história e a resolução de um caso ou assunto.

Exemplos:

- processo de contratação de um colaborador;
- processo de candidatura a financiamento;
- processo disciplinar;
- processo de aquisição de bens/serviços.

Cada processo deve ser identificado numa **capa** com:

- serviço produtor;
- título do processo;
- classificação (código ou referência associada ao plano de classificação);
- datas extremas (data do primeiro e do último documento).

A organização interna do processo deve ser, em regra, **cronológica**, permitindo seguir a evolução do caso.

Os **registos** são documentos especiais que evidenciam uma atividade ou resultados.

Exemplos:

- registo de assiduidade dos funcionários;
- registo de entradas numa instalação desportiva;
- registo de receitas e despesas;
- registo de entrada/saída de correspondência.

São fundamentais para o **controlo administrativo** e, muitas vezes, para auditorias.

A profissional tem frequentemente a responsabilidade de manter estes registos atualizados e fidedignos.

As **coleções** são conjuntos de documentos semelhantes, normalmente cópias, organizadas de forma cronológica ou numérica.

Exemplos:

- coleção de recibos;
- coleção de circulares internas;
- coleção de notas informativas.

A identificação da coleção inclui:

- nome do serviço produtor;
- título da coleção;
- classificação;
- datas extremas.

Na prática, as coleções fornecem uma visão transversal sobre um tipo de documento, útil para consultas rápidas.

5.5. Dossiers técnicos ou de trabalho

Os **dossiers de trabalho** são pastas **temporárias**, usadas durante a fase ativa de um processo ou para apoio a determinadas atividades.

Podem conter:

- cópias de documentos;
- apontamentos;
- recortes de legislação;
- artigos de revistas;
- estudos técnicos.

Não têm valor administrativo permanente, mas são muito úteis no apoio à decisão e preparação de atos administrativos.

A assessoria utiliza estes dossiers para organizar informação que serve de “apoio” à direção, sem substituir o arquivo oficial.

6. Unidades arquivísticas e plano de classificação

Para organizar a documentação, é necessário definir **unidades de arquivo** – conjuntos de documentos que fazem sentido serem tratados e conservados em conjunto (uma série de processos, uma coleção, uma série de registos, etc.). Ao constituí-las, devem considerar-se os seguintes pontos:

- a **tipologia dos documentos** (que tipo de documentos são);
- a **semelhança de assuntos ou matérias**;
- o facto de cada série de documentos corresponder a uma **atividade** e a um mesmo procedimento administrativo.

Depois de recensear a documentação existente, agrupam-se os documentos e constituem-se as diferentes **séries de arquivo** (por exemplo, “Processos de pessoal”, “Processos de aquisição”, “Registos de correspondência”, etc.).

A **classificação arquivística** é a componente intelectual da organização do arquivo. Um **plano de classificação** é um quadro estruturado que organiza a documentação do geral para o particular, de forma hierarquizada, com base nas **funções e competências** da instituição. Em termos simples pode-se afirmar de que as grandes **funções** da organização (por exemplo, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão de Projetos) formam as **classes principais**; estas podem subdividir-se em **subclasses** (por exemplo, “Recrutamento”, “Formação”, “Avaliação de desempenho” dentro de Recursos Humanos); cada classe e subclasse associa-se a séries documentais específicas (processos de recrutamento, dossiês de formação, relatórios de avaliação, etc.).

Nesta linha de pensamento, dois princípios essenciais devem ser considerados:

Exaustividade e a Exclusividade

A **Exaustividade** está associada a o plano, que deve permitir que **todos os documentos** produzidos ou recebidos pela instituição se enquadrem numa classe ou subclasse. A **Exclusividade** ao facto de que cada documento deve ser classificado **apenas numa classe**, evitando duplicações e ambiguidades.

Para elaborar um plano de classificação é necessário:

- estudar a instituição (estrutura orgânica, funções, legislação aplicável);
- definir competências e funções dos serviços;
- entrevistar responsáveis de serviço;
- distinguir funções **meio** (apoio, como recursos humanos, finanças) e funções **fim** (atividade principal da organização);
- levantar as diversas tipologias documentais existentes.

Na assessoria, o conhecimento do plano de classificação é crucial:

- para classificar corretamente cada documento;
- para abrir processos na classe certa;
- para orientar outros colaboradores sobre onde arquivar e onde procurar informação.

7. Transferência e incorporação de documentos

Os arquivos não são estáticos. Os documentos passam por um **ciclo de vida**: são criados, usados intensivamente, consultados esporadicamente e, por fim, tornam-se de uso raro, mantendo apenas valor de prova ou histórico. Nesse contexto, a documentação pode **mudar de fase de arquivo** (corrente → intermédio/semi-ativo → definitivo/inativo) e pode também ser **incorporada** em arquivos de outra natureza.

Segundo o conteúdo divulgado, os documentos de arquivo não são produzidos no próprio serviço de arquivo (a não ser os que resultam da gestão do arquivo), mas sim nas diferentes atividades da organização. A **entrada** de documentos num arquivo pode dar-se de duas formas:

- **Ordinária**: quando há um prazo ou periodicidade definidos para a transferência de documentos (por exemplo, todos os anos transferem-se processos concluídos para o arquivo intermédio);
- **Extraordinária**: de forma ocasional, sem periodicidade definida.

A transferência ordinária diz respeito ao conjunto de procedimentos pelos quais a documentação passa de uma etapa à outra do arquivo, seguindo o ciclo de vida dos documentos (por exemplo, do arquivo ativo para o semi-ativo).

Na prática, isto implica por exemplo:

- preparar Listas de Remessa ou Guias de Envio;
- verificar se os processos estão completos e corretamente identificados (título, datas extremas, código de classificação);
- acondicionar os documentos em caixas de arquivo devidamente rotuladas.

A incorporação extraordinária ocorre quando uma entidade recebe documentação que **não provém do seu próprio funcionamento corrente**, mas que passa a integrar o seu arquivo em várias formas:

- **Doação**: entrega gratuita de fundos documentais (por exemplo, de famílias, instituições privadas);
- **Legado**: semelhante à doação, mas estabelecida por testamento;

- **Compra:** aquisição de arquivos, menos frequente pela dificuldade de atribuir valor monetário aos documentos;
- **Reintegração:** devolução de documentação à entidade a que pertence, depois de ter estado na posse de terceiros;
- **Depósito:** colocação de documentação em determinado arquivo por um período, definido ou não.

Embora estas situações sejam mais típicas de **arquivos históricos ou públicos**, é importante que o profissional de assessoria conheça estes conceitos, especialmente se trabalhar em organismos com responsabilidade patrimonial (câmaras municipais, universidades, fundações, etc.).

8. Boas práticas de gestão de arquivo para a assessoria de administração

Para consolidar o contexto do arquivo e documentação, é útil destacar algumas **boas práticas** que um futuro profissional pode aplicar no seu contexto de trabalho.

Entre elas podem ser encontradas por exemplo a normalização dos procedimentos, garantia do registo e rastreabilidade, articulação do arquivo físico e eletrónico, o respeitar dos prazos legais e de conservação ou o foco na acessibilidade e no serviço ao utilizador

A Normalização dos procedimentos contempla aspetos como:

- Utilizar **modelos uniformes** de capas de processos, com campos definidos (serviço, título, classificação, datas);
- Definir regras claras de **nomeação de ficheiros** digitais (ano_mês_dia_tipo_assunto_entidade);
- Estabelecer normas de **classificação** e assegurar que todos as conhecem.

O Garantir registo e rastreabilidade surge associado por exemplo ao factos como:

- Registrar sistematicamente a entrada e saída de documentos (em papel e digital);
- Manter atualizados os registos de processos abertos, em curso e concluídos;
- Utilizar listas ou sistemas informáticos que permitam saber sempre **onde está o documento e quem o utilizou**.

Com a ação do articular arquivo físico e eletrónico procura-se:

- Evitar duplicações desnecessárias, mas garantir que os documentos essenciais têm um suporte estável (por exemplo, digitalizar documentos em papel de difícil conservação);
- Coordenar com os serviços de informática para assegurar backups e segurança da informação;
- Utilizar o plano de classificação também no ambiente digital (pastas e códigos coerentes com o arquivo físico).

Com a ação de respeitar prazos legais e de conservação entende-se contribuir para:

- Conhecer, sempre que possível, as normas legais aplicáveis à conservação de documentos (fiscais, laborais, contratuais, etc.);
- Propor ou aplicar **tabelas de seleção** (eliminar o que não tem valor, conservar o que é indispensável);
- Garantir que a destruição de documentos é feita de forma segura (especialmente em dados pessoais ou informações sensíveis).

Quando o foco é na acessibilidade e no serviço ao utilizador, estamos a dizer que o arquivo existe para servir a organização e isto significa:

- responder com rapidez e exatidão aos pedidos de documentos;
- organizar a informação de forma que qualquer colaborador autorizado a consiga encontrar, mesmo na ausência do assistente habitual;
- manter sempre uma postura de **responsabilidade e confidencialidade**, sobretudo em documentos sensíveis (processos de pessoal, dados financeiros, etc.).

Esta linha de dissertação deixa mostrar de que:

- o arquivo é mais do que um depósito de papéis – é um sistema estruturado de gestão de informação;
- as funções do arquivo (classificar, ordenar, conservar, disponibilizar) estão no centro da atividade da assessoria de administração;
- existem diferentes sistemas de classificação, cada um adequado a finalidades específicas;
- os arquivos podem ser organizados de formas diversas (centralizados, descentralizados, ativos, inativos, físicos, digitais), e o profissional de assessoria deve adaptar-se a essa realidade;
- a tipologia documental (processos, registros, coleções, dossiers de trabalho) condiciona a forma como a informação é estruturada;
- as unidades arquivísticas e o plano de classificação são instrumentos intelectuais fundamentais para a organização racional da documentação;
- a transferência e incorporação de documentos refletem o ciclo de vida documental e exigem uma atuação técnica consciente.

Na tabela 1 pode ser visualizada um resumo sobre a matéria exposta.

Tabela 1 - Resumo sobre a matéria exposta

Tema principal	Subtópicos	Ideias centrais	Relação com a Assessoria de Administração	Exemplos práticos
1. Papel do arquivo na organização	Informação como recurso estratégico	A informação é essencial para decisões, planeamento, controlo e memória institucional.	A assessoria gere grande parte da informação que alimenta o arquivo.	Apoio à direção com dados fiáveis; preparação de relatórios com base em documentação arquivada.
	Conceito de arquivo	Conjunto organizado de documentos, em qualquer suporte, produzidos/recebidos por uma instituição e conservados pelo seu valor.	O assistente é mediador entre quem produz documentos e o serviço de arquivo.	Tratamento de correspondência, processos, contratos, relatórios, e seu envio para arquivo.
	Funções do arquivo	Classificar, ordenar, conservar e disponibilizar documentos com rapidez e segurança.	A qualidade da assessoria mede-se também pela facilidade de localizar documentos.	Procurar um contrato antigo em segundos graças a boa organização arquivística.
2. Funções operacionais do arquivo	Recolha e ordenação	Recolher, registar, classificar e agrupar documentos de forma lógica.	A assessoria faz a triagem inicial e o encaminhamento dos documentos.	Receção de correio, registo de entrada, encaminhamento aos serviços competentes.

Tema principal	Subtópicos	Ideias centrais	Relação com a Assessoria de Administração	Exemplos práticos
	Disponibilização	Fornecer documentos rapidamente aos serviços que os solicitam.	O assistente responde a pedidos de informação da direção e de outros serviços.	Envio imediato de um processo de pessoal para o departamento jurídico.
	Controlo e prova	Controlar atos administrativos e servir de prova em caso de litígios ou auditorias.	A assessoria garante a existência de registos e processos completos.	Consulta de um processo disciplinar anos depois, com documentação íntegra.
	Conservação física	Manter documentos em condições adequadas (equipamento, ambiente, segurança).	O assistente cuida de pastas, armários, caixas, e aplica normas de conservação.	Utilização de caixas de arquivo, proteção contra humidade e luz, backups digitais.
3. Sistemas de classificação de documentos	Alfabética	Organização pela ordem do alfabeto, normalmente por nome de pessoa/entidade. Sistema aberto.	Útil para ficheiros de clientes, fornecedores, parceiros.	Pastas: “Almeida & Filhos”, “Banco XPTO”, “Câmara Municipal de...”.
	Numérica	A cada documento/processo é atribuído um número sequencial ou de referência.	Permite controlo rigoroso de entradas/saídas; exige registo auxiliar.	Protocolo de entrada: Doc. nº 234/2025; Protocolo de saída: Ofício nº 150/2025.

Tema principal	Subtópicos	Ideias centrais	Relação com a Assessoria de Administração	Exemplos práticos
4. Organização estrutural dos arquivos	Cronológica	Organização pela data (emissão, receção, aquisição).	Essencial para controlo de prazos e análise de evolução temporal.	Faturas arquivadas por mês e ano; contratos organizados por data de assinatura.
	Geográfica	Agrupamento por países, regiões, concelhos, etc.	Adequada quando a localização é critério central de análise.	Dossier “Clientes – Norte”, “Clientes – Sul”; “Projetos – Europa / África”.
	Ideológica (por assunto/tema)	Organização por assunto ou matéria (funções/atividades).	Muito próxima da lógica de trabalho da assessoria; facilita pesquisa por tema.	Dossiers “Recursos Humanos”, “Formação”, “Contratos”, “Projetos Europeus”.
	Arquivo centralizado	Um único serviço concentra a documentação de toda a organização.	A assessoria central pode gerir a entrada/saída e o arquivo de todos os serviços.	Pequena empresa com arquivo único junto à administração.
	Arquivo descentralizado	Cada serviço tem o seu arquivo próprio (setorial).	A assessoria articula com vários arquivos, sabendo onde está cada tipo de documento.	Grandes instituições com arquivos em cada departamento.

Tema principal	Subtópicos	Ideias centrais	Relação com a Assessoria de Administração	Exemplos práticos
	Sistema misto	Combina centralização e descentralização (arquivo corrente setorial + arquivo central definitivo).	A assessoria participa na fase corrente e prepara transferências para o arquivo central.	Departamento mantém processos correntes; processos concluídos seguem para arquivo geral.
	Arquivo ativo	Documentos de uso frequente, sobre assuntos em curso.	Zona de trabalho diária da assessoria, sempre em consulta.	Processos de projetos em andamento, contratos a negociar.
	Arquivo semi-ativo	Documentos pouco consultados, mas ainda necessários.	A assessoria acede em situações pontuais (auditorias, relatórios).	Processos de anos anteriores, mas ainda dentro de prazos legais.
	Arquivo inativo	Documentos raramente consultados, mantidos por valor histórico/jurídico/fiscal.	A assessoria prepara a passagem para estas zonas e conhece como os localizar se necessário.	Arquivo “morto” com processos findos há muitos anos.
5. Sistemas físicos de arquivo	Horizontal	Documentos colocados em prateleiras, em pilhas.	Adequado para formatos grandes e arquivos pouco consultados.	Plantas e mapas guardados em gavetas largas.

Tema principal	Subtópicos	Ideias centrais	Relação com a Assessoria de Administração	Exemplos práticos
	Vertical	Documentos em posição vertical (dossiers, livros, caixas, etc.).	Muito usado em arquivo corrente; facilita a consulta diária.	Estantes com dossiers A-Z; caixas de arquivo identificadas.
	Suspenso	Pastas suspensas em trilhos, normalmente em gavetas especiais.	Permite rápida visualização e reorganização por código ou assunto.	Gavetas com pastas suspensas “Clientes”, “Fornecedores”, “Projetos”.
	Rotativo	Módulos que giram em torno de um eixo, aproveitando espaço.	Útil em espaços reduzidos com grande volume de documentos.	Armário rotativo com pastas de funcionários.
	Informatizado / não informatizado	Arquivo em papel, digital ou híbrido.	A assessoria deve dominar a classificação física e eletrónica.	Sistema de gestão documental + arquivo físico de originais.
6. Tipologia de documentação	Documentação interna	Produzida pela própria instituição.	A assessoria elabora, regista e arquiva este tipo de documentos.	Atas, memorandos, ordens de serviço, relatórios internos.
	Documentação externa	Produzida fora da instituição, recebida pelos serviços.	A assessoria recebe, regista e encaminha para decisão ou resposta.	Cartas de clientes, notificações de entidades públicas, propostas de fornecedores.

Tema principal	Subtópicos	Ideias centrais	Relação com a Assessoria de Administração	Exemplos práticos
	Processos	Conjuntos de documentos sobre um mesmo caso/assunto.	Abrir, alimentar e encerrar processos é tarefa central da assessoria.	Processo de recrutamento, processo disciplinar, processo de candidatura a fundos.
	Registos	Documentos que registam atividades ou resultados de forma sistemática.	A assessoria mantém registos atualizados e fidedignos.	Livro/registo de assiduidade, registo de entradas e saídas de correspondência.
	Coleções	Conjuntos de documentos semelhantes (geralmente cópias), organizados cronológica/numericamente.	Facilitam consultas rápidas por tipo de documento.	Coleção de recibos, de circulares, de notas informativas.
	Dossiers de trabalho	Pastas temporárias de apoio à atividade corrente.	A assessoria reúne neles informação de apoio à decisão da direção.	Dossier com legislação, estudos, rascunhos e cópias para preparar um projeto.
7. Unidades arquivísticas e plano de classificação	Unidades de arquivo	Conjuntos coerentes de documentos (séries) agrupados por tipologia e função.	A assessoria precisa de saber a que série pertence cada documento.	Série “Processos de Pessoal”, “Processos de Aquisição”, “Registos de Correspondência”.

Tema principal	Subtópicos	Ideias centrais	Relação com a Assessoria de Administração	Exemplos práticos
	Constituição das séries	Agrupamento por tipo de documento, assunto e procedimento administrativo.	Garante que cada atividade tem os seus documentos organizados de forma consistente.	Série específica para contratos de trabalho, outra para contratos de prestação de serviços.
	Plano de classificação	Estrutura hierarquizada que organiza toda a documentação com base em funções e competências da instituição.	Ferramenta intelectual central para classificar documentos e abrir processos corretamente.	Classe “Gestão de RH” → subclasse “Recrutamento” → série “Processos de recrutamento”.
	Regras (exaustividade e exclusividade)	Todos os documentos devem encaixar numa classe (exaustivo) e apenas numa (exclusivo).	A assessoria evita duplicações e dispersão de documentos.	Definir se um documento de formação vai para “RH – Formação” e não também para “Projetos”.
8. Transferência e incorporação de documentos	Ciclo de vida dos documentos	Corrente → semi-ativo → definitivo/inativo.	A assessoria acompanha e prepara a passagem entre fases.	Um processo de projeto, após conclusão, é transferido do arquivo corrente para o intermédio.
	Entrada de documentos no arquivo	Pode ser ordinária (regular) ou extraordinária (pontual).	A assessoria organiza e regista estas entradas,	Transferir, anualmente, dossiês concluídos para arquivo intermédio.

Tema principal	Subtópicos	Ideias centrais	Relação com a Assessoria de Administração	Exemplos práticos
			sobretudo nas transferências internas.	
	Transferência ordinária	Passagem programada de documentos entre etapas do arquivo.	Exige listas de remessa, identificação clara e acondicionamento adequado.	Envio de todas as faturas de um ano para arquivo semi-ativo.
	Incorporação extraordinária	Entrada de fundos documentais por doação, legado, compra, reintegração ou depósito.	Mais comum em arquivos históricos; a assessoria pode apoiar em inventários e registos.	Arquivo municipal recebe o arquivo de uma empresa local por doação.
9. Boas práticas na gestão de arquivo	Normalização de procedimentos	Modelos de capas, regras de nomeação de ficheiros, códigos uniformes.	Facilita o trabalho da assessoria e de todos os serviços na pesquisa de informação.	Uso de capa padrão com serviço, título, código, datas; ficheiros digitais com padrão “2025-03-10_Contrato_ClienteX”.
	Registo e rastreabilidade	Saber sempre que documento entrou, para onde foi, quem consultou.	A assessoria garante transparência e controlo documental.	Sistema (físico ou informático) de registo de circulação de processos.

Tema principal	Subtópicos	Ideias centrais	Relação com a Assessoria de Administração	Exemplos práticos
10. Visão global	Integração físico / digital	Coordenar arquivo em papel com arquivo eletrônico.	A assessoria atua como ponte entre práticas tradicionais e digitais.	Digitalização de documentos-chave e arquivo em sistema GED, mantendo originais essenciais.
	Prazos de conservação e eliminação	Respeitar legislação e tabelas de seleção documental.	Evita acumulação inútil e reduz riscos de manter dados sensíveis em excesso.	Eliminação segura de documentos findo o prazo legal; preservação de documentos históricos.
	Acessibilidade e serviço ao utilizador	Arquivo existe para servir a organização e a decisão.	A assessoria é “rosto” do arquivo junto da direção e dos serviços.	Resposta rápida a pedido: “Preciso de todos os documentos deste cliente nos últimos 3 anos”.
	Arquivo como aliado estratégico	Arquivo bem organizado melhora eficiência, reduz riscos e apoia a tomada de decisão.	A assessoria eficaz domina princípios arquivísticos e transforma o arquivo em ferramenta estratégica.	Direção decide com base em informação completa, atualizada e facilmente acessível.

Exercícios em Grupo

1. Exercícios para trabalho em grupo (6)

Exercício 1 – Estudo de caso: “O arquivo caótico”

Objetivo: aplicar conceitos de funções do arquivo, tipos de documentos e fases (ativo, semi-ativo, inativo).

Descrição:

1. O professor distribui um **texto de caso** (pode criar facilmente) com a descrição de uma empresa onde:
 - não há plano de classificação;
 - os documentos estão misturados (contratos com publicidade, faturas com processos de pessoal, etc.);
 - não se sabe onde estão documentos importantes quando a direção os pede.
2. Em grupos de 3–5 estudantes, os alunos devem:
 - Identificar **problemas** de organização documental e de gestão de arquivo;
 - Relacionar cada problema com **conceitos teóricos** (arquivo ativo, semi-ativo, sistemas de classificação, tipologias documentais, etc.);
 - Propor **três medidas concretas** para melhorar a situação.

Produto final:

- Um quadro em folha A3 ou digital, com:
 - Coluna 1 – Problema identificado;
 - Coluna 2 – Conceito teórico relacionado;
 - Coluna 3 – Medida de melhoria proposta.

Exercício 2 – Construção de um mini plano de classificação

Objetivo: compreender e aplicar o conceito de **plano de classificação**, exaustividade e exclusividade.

Descrição:

1. O professor apresenta uma **organização fictícia** (por exemplo, “Empresa Alfa – serviços de formação”) com as suas grandes áreas de atividade:
 - Gestão de Recursos Humanos
 - Gestão Financeira
 - Gestão de Formação (atividade fim)
 - Comunicação e Marketing
2. Em grupos, os estudantes devem:
 - Identificar **funções e atividades** de cada área (ex.: RH → recrutamento, formação interna, avaliação de desempenho...);
 - Criar um **plano de classificação simplificado**, com:
 - Classes (funções);
 - Subclasses (atividades);
 - Exemplos de séries documentais associadas (processos de recrutamento, faturas, dossiês de ação de formação, etc.).
3. Devem garantir:
 - que todas as atividades estão representadas (exaustividade);
 - que cada série documental aparece numa única classe/subclasse (exclusividade).

Produto final:

- Tabela ou esquema hierárquico com o plano de classificação simplificado.

Exercício 3 – Desenho do ciclo de vida de um documento

Objetivo: trabalhar o conceito de **ciclo de vida documental** e transferência entre arquivos.

Descrição:

1. Cada grupo escolhe **um tipo de documento** (por exemplo: fatura, contrato de prestação de serviços, processo de recrutamento, relatório anual).
2. Em seguida, constrói um **fluxograma** (em papel ou digital) com as etapas:
 - Produção/receção (arquivo ativo);
 - Utilização corrente;
 - Transferência para arquivo semi-ativo;
 - Transferência para arquivo inativo/definitivo;
 - Eventual eliminação (se aplicável) ou conservação permanente.
3. Em cada etapa, o grupo deve indicar:
 - Quem é responsável (assessoria, direção, arquivo central, departamento X...);
 - Que **registos** são feitos (protocolo, listas de remessa, registos informáticos);
 - Que tipo de **arquivo físico/digital** é usado (pastas suspensas, caixas, sistema informático, etc.).

Produto final:

- Fluxograma claro e legível, com setas e etapas bem identificadas, pronto para afixar na sala ou partilhar em PDF.

Exercício 4 – Simulação de serviço de arquivo e mesa de entrada

Objetivo: articular **gestão documental** com o trabalho diário da **assessoria de administração**.

Descrição:

1. A turma é dividida em grupos; cada grupo simula um **pequeno serviço de assessoria** de uma organização.
2. O professor fornece um conjunto de **documentos fictícios** (podem ser folhas com títulos e descrições, não é preciso serem documentos reais):
 - 1 contrato;
 - 1 fatura;
 - 1 ofício de uma entidade pública;
 - 1 memorando interno;
 - 1 e-mail impresso de um cliente;
 - 1 relatório de atividade; etc.
3. Tarefas do grupo:
 - Classificar cada documento quanto a:
 - **origem** (interna/externa);
 - **tipo** (processo, registo, coleção, dossier de trabalho, documento avulso);
 - **sistema de classificação** a usar (alfabético, numérico, cronológico, geográfico, ideológico).
 - Decidir se o documento está em **fase ativa, semi-ativa ou inativa**;
 - Indicar onde e como seria **arquivado fisicamente** (tipo de arquivo) e **digitalmente** (nome do ficheiro e pasta).

Produto final:

- Uma grelha preenchida, com uma linha por documento, contendo as decisões tomadas pelo grupo.

Exercício 5 – Diagnóstico de um sistema de arquivo (ficcional ou real)

Objetivo: aplicar conhecimentos de organização, tipos de arquivo e boas práticas a um contexto próximo da realidade.

Descrição:

1. Cada grupo escolhe uma **organização** (pode ser real – escola, associação, pequena empresa local – ou completamente fictícia).
2. O grupo descreve como “imagina” ou observa o sistema de arquivo dessa organização:
 - Arquivo centralizado, descentralizado ou misto?
 - Que tipos de documentos produzem?
 - Predominância de arquivo físico ou digital?
 - Tipos de arquivo físico usados (verticais, suspensos, etc.)?
 - Há plano de classificação? Há regras de nomeação de ficheiros?
3. Depois, o grupo identifica:
 - Pontos fortes;
 - Pontos fracos;
 - Riscos (perda de informação, demora em encontrar documentos, incumprimento de prazos legais);
 - Oportunidades de melhoria.

Produto final:

- Um pequeno **relatório em grupo** (1–2 páginas) ou apresentação oral de 5–10 minutos com diagnóstico + recomendações.

Exercício 6 – Elaboração de um “Guia de boas práticas de arquivo”

Objetivo: consolidar o tema de **boas práticas de gestão de arquivo** e o papel da assessoria.

Descrição:

1. Em grupos, os estudantes criam um **Guia de boas práticas** para uma organização que:
 - Está a começar a organizar o seu arquivo;
 - Tem documentos em papel e em formato digital;
 - Tem poucos recursos, mas quer ser eficiente.
2. O guia deve incluir secções como:
 - Regras de **classificação** (referência ao plano de classificação);
 - **Regras de nomeação** de ficheiros digitais;
 - Procedimentos de **registo** (entrada/saída de documentos);
 - Regras para **dossiers de trabalho**;
 - Orientações sobre **prazos de conservação** e eliminação;
 - Cuidados com **confidencialidade** e dados pessoais;
 - Responsabilidades da **assessoria de administração** na gestão do arquivo.
3. O texto deve ter linguagem clara, como se fosse entregue a novos colaboradores.

Produto final:

- Um documento de 2–4 páginas, formatado como manual interno da organização.

Exercícios Individuais

2. Exercícios para trabalho individual (3)

Exercício 7 (individual) – Mapa conceptual do arquivo e da assessoria

Objetivo: organizar visualmente os principais conceitos da matéria.

Descrição:

- Cada estudante elabora um **mapa conceptual** que inclua, pelo menos:
 - Arquivo (conceito e funções);
 - Tipos de classificação (alfabética, numérica, cronológica, geográfica, ideológica);
 - Tipologia de documentos (processos, registos, coleções, dossiers de trabalho...);
 - Fases do arquivo (ativo, semi-ativo, inativo);
 - Plano de classificação;
 - Papel da assessoria de administração em cada dimensão.
- Deve usar setas, ligações, níveis hierárquicos e pequenas frases explicativas.

Produto final:

- Mapa conceptual em folha A3 ou em formato digital (por exemplo, numa ferramenta de mapas mentais).

Exercício 8 (individual) – Fichas de classificação de documentos

Objetivo: treinar a **classificação concreta** de documentos.

Descrição:

1. O professor fornece ou projeta uma lista de **10 documentos-tipo**, por exemplo:
 - Fatura do fornecedor X de março de 2025;
 - Contrato de trabalho de um colaborador;

- Ofício da Autoridade Tributária;
- Memorando interno sobre mudança de horário;
- Relatório anual de atividades;
- E-mail de reclamação de um cliente (impresso);
- Ata de reunião da direção; etc.

2. Cada estudante, individualmente, deve indicar, para cada documento:

- Origem (interna/externa);
- Tipo de documentação (processo, registo, coleção, dossier de trabalho ou outro);
- Sistema de classificação mais adequado;
- Fase de arquivo em que se encontra (ativo, semi-ativo, inativo);
- Forma de arquivamento físico e digital (incluindo um exemplo de nome de ficheiro).

Produto final:

- Tabela preenchida com 10 linhas (uma por documento) e as decisões do estudante.

Exercício 9 (individual) – Texto reflexivo: “O arquivo como aliado da assessoria”

Objetivo: desenvolver capacidade de reflexão crítica sobre a relação entre **arquivo e assessoria de administração**.

Descrição:

- Cada estudante escreve um texto de **cerca de 1 a 2 páginas** respondendo às seguintes questões orientadoras:
 1. Em que medida o arquivo influencia o trabalho diário da assessoria de administração?
 2. Que riscos surgem quando o arquivo está desorganizado ou não é levado a sério?

3. Que competências específicas um profissional de assessoria precisa de ter para trabalhar bem com o arquivo (em papel e digital)?
4. Como imagina aplicar estes conhecimentos na sua futura vida profissional?

Produto final:

- Texto individual, podendo ser avaliado quanto a:
 - compreensão dos conceitos;
 - capacidade de relacionar teoria e prática;
 - clareza e estrutura da escrita.

10. O ciclo de vida dos documentos, o valor secundário e o arquivo permanente

Quando abordamos o pinto sobre o ciclo de vida dos documentos pensamos em conceito como Recolha – Valor Secundário – Depósito Centralizado – Arquivo Permanente. O ciclo de vida dos documentos descreve as etapas pelas quais um documento passa desde que é criado ou recebido até ao seu destino final:

1. Criação/receção e uso corrente – documento em uso ativo;
2. Fase intermediária – documento menos consultado, mas ainda com relevância administrativa ou legal;
3. Destino final:
 - ou eliminação, quando deixa de ter valor;
 - ou conservação permanente, quando tem valor duradouro.

A fase intermediária pode implicar o envio para um depósito centralizado, um espaço onde os documentos já não ocupam o arquivo corrente, mas permanecem acessíveis.

Nem todos os documentos têm o mesmo valor ao longo do tempo. Fala-se em valor primário quando o documento ainda é necessário para a atividade corrente (por exemplo, uma fatura recente, um contrato em vigor).

Fala-se em valor secundário quando, mesmo depois de cumprida a função imediata, o documento:

- continua a ter relevância como prova (jurídica ou administrativa);
- ou interesse histórico, informativo ou de investigação.

Só os documentos que adquirem este valor secundário significativo são candidatos a serem guardados em arquivo permanente.

O depósito centralizado é o espaço (físico ou virtual) onde se concentram documentos que já não são de uso corrente, mas ainda não se decidiu pela sua eliminação ou conservação permanente. É uma espécie de “arquivo intermédio”.

Dentre todos os documentos que passam por este ciclo, apenas uma pequena percentagem, como 5 a 10%, é geralmente considerada digna de ser enviada para arquivo permanente ou preservada, muitas vezes, por tempo indefinido.

Estes documentos permanentes constituem a memória institucional da organização: permitem reconstruir a sua história, perceber decisões tomadas, estudar políticas e práticas, e servir de prova em situações futuras.

Em síntese, pode-se afirmar de que o arquivo não é simplesmente arrumar papéis, mas gerir um sistema complexo de operações:

- recolher documentos de proveniência interna e externa;
- separá-los segundo critérios que obedecem às necessidades do arquivo;
- recebê-los formalmente;
- registá-los de forma a garantir a localização futura;
- analisá-los, tratá-los e descrevê-los para que sejam inteligíveis e acessíveis;
- orientar a sua tramitação por meio de despachos;
- distribuí-los ou expedi-los a quem de direito;
- e, por fim, arquivá-los, preservando os que têm valor duradouro.

Ao mesmo tempo, pode-se afirmar de que cada documento tem um ciclo de vida, e que apenas uma pequena fração – aquela que possui valor secundário relevante – chegará ao arquivo permanente.

Para o profissional dominar estes conceitos é essencial torna-se a ponte entre a produção documental do dia a dia e o sistema de arquivo que preserva e dá sentido a essa produção. É deste trabalho articulado que depende a capacidade da organização de provar o que fez, recordar o que decidiu e aprender com a sua própria história.

Na tabela 2 pode ser visualizada resumo do conteúdo exposto.

Tabela 2 – Resumo do conteúdo

Etapa / Conceito	O que é	O que se faz	Por que é importante (arquivo / assessoria)
1. Trabalho de bastidores no arquivo	Conjunto de operações técnicas que garantem que os documentos são recolhidos, organizados, preservados e recuperados quando necessário.	Recolher, organizar, preservar e disponibilizar documentos para todos os setores.	Mostra que “guardar papéis” é um trabalho técnico e planejado; muitas etapas são feitas pela assessoria (receção, registo, despacho, expedição, organização do arquivo corrente).
2. Recolha	Fase em que o arquivo captura os documentos que circulam na organização e que têm informação a preservar.	Identificar documentos em circulação; decidir o que entra no arquivo; garantir entrada controlada no circuito arquivístico.	Evita que documentos importantes fiquem espalhados (gavetas, e-mails, pastas pessoais); exige critérios claros (ex.: todos os contratos, atas, relatórios anuais entram sempre).
2.2. Proveniência externa	Documentos que vêm de fora da organização.	Ex.: cartas de fornecedores, ofícios de entidades públicas, notificações, e-mails de clientes.	Ajuda a distinguir o que foi recebido de outras entidades, essencial para a gestão de correspondência e protocolo.
2.2. Proveniência interna	Documentos produzidos por setores da própria organização.	Ex.: memorandos, relatórios internos, atas, formulários preenchidos.	Permite compreender quem produziu o quê, dentro da instituição, e organizar documentos por serviço produtor.

Etapa / Conceito	O que é	O que se faz	Por que é importante (arquivo / assessoria)
2.3. Recolha e separação ordenadas	Recolha feita de forma planeada, com procedimentos e responsáveis definidos.	Estabelecer quem envia documentos ao arquivo, com que frequência, e de que forma.	Se não for ordenada, documentos perdem-se, são esquecidos ou encontrados por acaso. É base para um arquivo fiável.
3. Separação	Dividir os documentos segundo critérios previamente definidos.	Separar por tipo de documento, assunto, serviço produtor, proveniência, etc.	É o alicerce da organização : facilita a criação de séries documentais, a classificação e a recuperação rápida da informação.
4. Receção	Momento em que o arquivo/serviço passa a receber formalmente os documentos.	Receber documentos internos e externos; verificar se estão completos, legíveis, assinados e com anexos.	Marca o momento em que o arquivo assume responsabilidade pelos documentos; na assessoria, é uma fase de conferência e controlo.
5. Registo (protocolo)	Cadastro dos dados básicos dos documentos de entrada e saída.	Registar data, remetente/destinatário, assunto, tipo de documento, n.º de registo; pode ser manual ou informático.	Cria uma “pegada” administrativa: prova que o documento entrou/saiu, permite localizar e acompanhar o percurso. Função central da assessoria.
6. Análise e tratamento	Fase em que o conteúdo é estudado para integrar o documento na estrutura do arquivo.	Identificar o assunto; decidir o processo a que será anexado; aplicar códigos de classificação.	Garante que o documento ocupa o lugar correto no sistema de arquivo, facilitando a organização intelectual e física.

Etapa / Conceito	O que é	O que se faz	Por que é importante (arquivo / assessoria)
6. Registo / descrição arquivística	Descrever o contexto e o conteúdo dos documentos para torná-los inteligíveis e acessíveis.	Indicar quem produziu, em que contexto, o que contém (resumo, temas, palavras-chave). Seguir normas de descrição.	Permite encontrar e compreender os documentos sem os ver na íntegra; descrições normalizadas possibilitam sistemas de informação de arquivo nacionais e internacionais.
7. Despacho	Decisão escrita relativa a um documento ou processo.	Deferir/indeferir pedidos; mandar para outro setor; pedir pareceres ou informações; registrar a decisão.	É meio correto de responder memorandos e movimentar processos; evita criação de documentos desnecessários. Assessoria precisa saber redigir, interpretar e encaminhar despachos.
7. Difusão da informação	Divulgação da decisão tomada via despacho.	Enviar o documento ao setor competente; notificar envolvidos; fazer o processo seguir para a etapa seguinte.	Garante que a decisão tem efeito prático e que a informação chega às pessoas certas.
8. Expedição / distribuição	Envio de documentos ao destinatário certo, interno ou externo.	Distribuição interna: envio dentro da organização. Expedição externa: envio para outras entidades, com registo de saída e escolha do meio de envio.	Assegura que nada sai sem registo; mantém prova da expedição e alinhamento com a decisão do despacho. Assessoria controla prazos, destinatários e meios de envio.
9. Arquivo (preservação)	Fase em que documentos já avaliados e selecionados são guardados para preservação.	Recolha ordenada; conservação física e digital; proteção contra danos (humidade, fungos, perda de ficheiros).	Foca-se na integridade e disponibilidade a longo prazo; só chegam aqui documentos considerados necessários (valor

Etapa / Conceito	O que é	O que se faz	Por que é importante (arquivo / assessoria)
10. Ciclo de vida dos documentos	Caminho do documento desde a criação/receção até ao destino final.	Fases: uso corrente → fase intermédia (depósito centralizado) → destino final (eliminação ou conservação permanente).	administrativo, jurídico, informativo, histórico). Ajuda a definir prazos de conservação, momento de transferência e de eliminação; evita acumulação desnecessária de documentos.
10. Valor primário e secundário	Primário: uso imediato, administrativo, jurídico, fiscal. Secundário: valor que se mantém após fim da função imediata.	Avaliar se o documento ainda é necessário para a gestão corrente ou se passa a ter importância como prova ou memória histórica.	Só documentos com valor secundário significativo são guardados no arquivo permanente .
10. Depósito centralizado	Espaço (físico ou digital) intermédio entre arquivo corrente e arquivo permanente.	Guardar documentos pouco usados, mas ainda com relevância, antes de decidir eliminar ou conservar para sempre.	Liberta espaço no arquivo corrente, mantendo acesso quando necessário; etapa típica da fase intermédia do ciclo de vida.
10. Arquivo permanente (5–10%)	Conjunto de documentos preservados de forma definitiva como memória da organização.	Selecionar, entre todos os documentos, cerca de 5–10% que terão conservação permanente.	Regista a história e as decisões da instituição; é base para prova futura, investigação e memória institucional.
11. Síntese geral	Sistema integrado de operações arquivísticas ao longo do ciclo de vida dos documentos.	Recolher → separar → receber → registar → analisar/tratar → descrever →	A assessoria é a ponte entre a produção diária de documentos e o sistema de arquivo; dela depende a capacidade da

Etapa / Conceito	O que é	O que se faz	Por que é importante (arquivo / assessoria)
		despachar/difundir → distribuir/expedir → arquivar e preservar.	organização de provar o que fez, recordar decisões e aprender com a própria história.

Exercícios em Grupo

1. Exercícios para trabalho em grupo (6)

Exercício 1 – Linha de montagem do arquivo: das entradas ao arquivo

Foco: todas as operações de trabalho no arquivo (recolha, separação, receção, registo, análise, tratamento, registo/descrição, despacho/difusão, expedição, arquivo).

Objetivo: compreender o **fluxo completo** das operações que permitem guardar, preservar e disponibilizar documentos numa organização.

Descrição:

1. Em grupos de 3–5 alunos, cada grupo recebe uma folha com o nome das operações principais do trabalho de arquivo:
 - Recolha
 - Separação
 - Receção
 - Registo
 - Análise e tratamento
 - Registo / descrição
 - Despacho / difusão
 - Expedição
 - Arquivo (no sentido de preservação)

2. O grupo deve:
 - Organizar estas operações em **ordem lógica**, como se fosse uma “linha de montagem” pela qual o documento passa;
 - Para cada etapa, escrever:
 - **O que se faz** (em palavras simples, mas técnicas);

- **Por que se faz** (finalidade: guarda ordenada, preservação, localização posterior, atendimento de pedidos de consulta, etc.);
 - **O que pode correr mal** se essa fase não for bem feita.
3. No final, transformar o resultado num **esquema visual** (fluxograma ou seta contínua) para afixar na sala.

Produto final:

- Um **fluxograma comentado**, mostrando todas as fases com explicação e consequências de falhas.

Exercício 2 – Proveniência interna e externa + recolha e separação

Foco: recolha, separação e proveniência dos documentos (interna/externa).

Objetivo: aplicar os conceitos de **proveniência interna e externa** e a importância de recolha e separação ordenadas.

Descrição:

1. O professor apresenta uma lista de **documentos fictícios**, por exemplo:
 - Carta de um fornecedor a pedir esclarecimento;
 - Memorando interno do diretor de recursos humanos;
 - Relatório de uma auditoria externa;
 - Ata de reunião da direção;
 - E-mail impresso de um cliente;
 - Ofício de um ministério.
2. Em grupo, os alunos devem:
 - Classificar cada documento quanto à **proveniência**:
 - Proveniência externa → quando vem de fora da organização;

- Proveniência interna → quando provém de outro setor ou serviço interno.

 - Explicar como se faria a **recolha** (como o documento chega e é captado para o arquivo);
 - Definir critérios de **separação**:
 - Por tipo de documento?
 - Por assunto?
 - Por serviço produtor?
3. Depois, o grupo responde:
- Porque é que a recolha e separação devem ser feitas de forma **ordenada e a todos os documentos que circulam na organização?**
 - Que impacto isto tem na **eficiência do arquivo** e na **rapidez de resposta a pedidos de consulta?**

Produto final:

- Tabela com:
 - Documento
 - Proveniência (interna/externa)
 - Forma de recolha
 - Critério de separação
 - Justificação.

Exercício 3 – Oficina de registo e descrição (normalização)

Foco: registo/protocolo e registo/descrição.

Objetivo: perceber a diferença entre **registar** (dados básicos para localização) e **descrever** (explicar contexto e conteúdo), e a importância da normalização.

Descrição:

1. O professor fornece 4–6 exemplos de documentos (ou descrições deles) com:
 - Título, data, remetente/destinatário, resumo do conteúdo.
2. Cada grupo deve:
 - Simular o **registo** no protocolo:
 - Que dados básicos seriam registados? (n.º de entrada/saída, data, remetente/destinatário, assunto, referências, etc.);
 - Dizer se fariam o registo **manual** ou **informático** e porquê;
 - Elaborar uma **descrição arquivística** curta para cada documento, com:
 - Contexto (quem produz, em que situação);
 - Conteúdo (sobre o que trata);
 - Eventuais palavras-chave.
3. Discussão em grupo:
 - Por que é que a **descrição normalizada** facilita a inteligibilidade e a acessibilidade dos materiais de arquivo?
 - Como é que descrições normalizadas contribuem para sistemas de informação integrados (nacionais/internacionais)?

Produto final:

- Uma folha com:
 - Campo de registo (tipo ficha de protocolo);
 - Campo de descrição (texto mais analítico) para cada documento.

Exercício 4 – Simulação de despacho e difusão: decidir e encaminhar sem criar “papelada” extra

Foco: despacho como meio de decisão, orientação e comunicação interna; difusão da informação.

Objetivo: treinar o uso do **despacho** como instrumento de orientação de processos, evitando a criação desnecessária de novos documentos.

Descrição:

1. Cada grupo recebe 3–4 **situações-problema** (em texto curto), por exemplo:
 - Um processo de reclamação que necessita de parecer de outro serviço;
 - Um pedido de informação de um organismo público;
 - Um memorando interno a solicitar autorização;
 - Um processo que precisa de diligências adicionais.
2. O grupo deve:
 - Elaborar **despachos** apropriados a cada situação, contendo:
 - Decisão ou orientação (deferimento, indeferimento, pedido de informação, encaminhamento para serviço X...);
 - Indicação clara da ação a praticar;
 - Evitar criar um novo documento completo quando um simples despacho no próprio documento resolve.
 - Indicar a quem o despacho é dirigido (que setor/serviço).
3. No final, debater:
 - Como o despacho contribui para **agilizar o expediente**;
 - Em que medida ajuda a **evitar a criação desnecessária de documentos**.

Produto final:

- Conjunto de despachos redigidos, anotados com a explicação do seu objetivo em cada caso.

Exercício 5 – Expedição vs distribuição: desenhar o circuito do envio

Foco: expedição de documentos e distinção entre **distribuição interna** e **expedição externa**.

Objetivo: dominar o conceito de expedição e perceber os fluxos internos e externos de envio de documentos.

Descrição:

1. Em grupos, os alunos constroem um **mapa de circulação** para documentos que saem de uma organização:
 - **Distribuição** → remessa de documentos para destinatários dentro da própria organização;
 - **Expedição** → remessa de documentos para outra organização (externa).
2. Devem:
 - Identificar etapas comuns: preparação do documento, conferência, registo de saída, escolha do meio de envio (correio, e-mail, plataforma eletrónica, etc.);
 - Distinguir o que muda quando o destinatário é interno ou externo (formalidade, tipo de registo, arquivo de cópias).
3. Cada grupo cria um **fluxograma** com:
 - Setas para documentos enviados internamente (distribuição);
 - Setas para documentos enviados externamente (expedição);
 - Pontos em que o arquivo intervém (guarda de cópias, registo, etc.).

Produto final:

- Um cartaz/fluxograma a cores, com as duas realidades bem diferenciadas (interna vs externa).

Exercício 6 – Ciclo de vida dos documentos, valor secundário e arquivo permanente

Foco: ciclo de vida dos documentos, valor secundário, arquivo permanente, depósito centralizado, percentagem reduzida de documentos com valor permanente (5–10%).

Objetivo: compreender que nem todos os documentos são conservados para sempre e que apenas uma pequena percentagem atinge o **arquivo permanente**.

Descrição:

1. O professor apresenta o esquema (ou explica) a ideia de que:
 - Apenas cerca de **5 a 10%** dos documentos têm **valor secundário** suficiente para serem enviados para **arquivo permanente**;
 - Esse arquivo permanente pode estar num **depósito centralizado**;
 - Antes disso, os documentos passam por recolha, uso corrente e fases intermédias.
2. Em grupos, os alunos:
 - Escolhem uma **tipologia documental** (por exemplo, faturas, contratos, processos de pessoal, relatórios anuais);
 - Constroem o **ciclo de vida** desses documentos, indicando:
 - Fase de uso corrente;
 - Fase intermédia (depósito centralizado, por exemplo);
 - Decisão: eliminação ou envio para arquivo permanente;
 - Justificação do **valor secundário** (valor histórico, probatório, informativo, de investigação, etc.).

3. No final, cada grupo deve estimar:
- Que percentagem desse tipo de documentos **realisticamente** teria valor para arquivo permanente.

Produto final:

- Esquema do ciclo de vida + pequena explicação escrita sobre:
 - O que é valor secundário;
 - Que documentos iriam para arquivo permanente e porquê.

Exercícios Individuais

2. Exercícios para trabalho individual (3)

Exercício 7 (individual) – Ficha de cada operação do arquivo

Foco: operações: recolha, separação, receção, registo, análise/tratamento, registo/descrição, despacho, expedição, arquivo.

Objetivo: garantir que o aluno domina, em detalhe, o significado e a finalidade de cada etapa do trabalho em arquivo.

Descrição:

- Cada aluno constrói uma **ficha-síntese** (pode ser tabela) com uma linha para cada operação:
 - **Recolha**
 - **Separação**
 - **Receção**
 - **Registo**
 - **Análise / tratamento**
 - **Registo / descrição**
 - **Despacho / difusão**
 - **Expedição**
 - **Arquivo**
- Para cada uma, o aluno deve escrever:
 - Definição em palavras próprias;
 - O que se faz concretamente nessa fase;
 - O objetivo principal (por exemplo: garantir preservação; facilitar localização posterior; orientar a ação; evitar criação de documentos

desnecessários; permitir consultas rápidas; assegurar integridade dos documentos, etc.);

- Um exemplo prático numa organização (o mais específico possível).

Produto final:

- Uma ficha completa (ou tabela) que o aluno pode usar como “chuva de ideias” para estudar.

Exercício 8 (individual) – Sequência correta: do documento que chega ao documento arquivado

Foco: ordem lógica das operações e capacidade de reconhecimento da função de cada uma.

Objetivo: verificar se o aluno sabe **ordenar** as operações e explicar a sua necessidade.

Descrição:

- O aluno recebe uma lista de ações **baralhadas**, como:
 - Inserir dados básicos do documento no protocolo;
 - Receber o documento enviado por outra organização;
 - Separar documentos segundo critérios definidos;
 - Produzir uma descrição que identifique contexto e conteúdo;
 - Proferir despacho orientando o encaminhamento do processo;
 - Enviar o documento ao destinatário adequado;
 - Colocar o documento em local de arquivo adequado, garantindo preservação e integridade;
 - etc.
- Tarefas:
 - Colocar as ações na **sequência correta**, numerando-as.

- Ao lado de cada ação, indicar qual a **operação de arquivo** a que corresponde (recolha, receção, registo, descrição, despacho, expedição, arquivo...).
- Em 4–5 linhas, justificar por que é que **essa ordem** é importante para que:
 - a organização consiga responder **rapidamente** a pedidos de consulta;
 - os documentos se mantenham **preservados e íntegros** ao longo do tempo.

Produto final:

- Lista ordenada com identificação de cada operação + pequena justificação escrita.

Exercício 9 (individual) – Texto reflexivo: “Porque é que nem tudo vai para o arquivo permanente?”

Foco: ciclo de vida, valor secundário, depósito centralizado, arquivo permanente, seleção (5–10%).

Objetivo: levar o aluno a compreender e justificar a **seleção documental** e o conceito de valor secundário.

Descrição:

- O aluno escreve um texto de **cerca de 1 a 2 páginas** respondendo às questões:
 1. O que é, para ti, **valor secundário** de um documento?
 2. Porque é que só uma pequena parte (por exemplo, **5 a 10%**) dos documentos de uma organização deve ser enviada para **arquivo permanente**?
 3. Que critérios considerarias para decidir se um documento deve ir para:
 - eliminação;

- depósito centralizado intermédio;
- arquivo permanente?

4. De que forma esta seleção contribui para:

- a preservação da **memória essencial** da organização;
- a redução de custos e de espaço;
- a facilidade de consulta futura?

Produto final:

- Texto individual, que pode ser avaliado quanto:
 - à compreensão dos conceitos do ciclo de vida e valor secundário;
 - à capacidade de argumentação e reflexão crítica.

Conclusão

A conclusão deste manual de Arquivo e Documentação não se limita a encerrar conteúdos: procura reforçar, junto do futuro profissional, a relevância concreta do arquivo na vida das organizações. Falar de arquivos é falar de decisões informadas, de continuidade administrativa, de responsabilidade institucional e de confiança na informação.

Ao longo dos capítulos, confirmou-se que o arquivo vai muito além do espaço físico onde se guardam documentos. Trata-se de um sistema estruturado de informação, sustentado por princípios e técnicas próprias, indispensável para comprovar atos, justificar decisões, cumprir obrigações legais, responder a auditorias, proteger direitos e preservar a memória institucional. Em termos práticos, um arquivo bem organizado é um fator de eficiência e um pilar de boa governação.

Partiu-se da compreensão do conceito de arquivo, das suas funções e das diferentes classificações, analisando-se as implicações organizacionais dessas opções. Em seguida, abordou-se a tipologia documental e a construção de processos, sublinhando a importância de compreender cada documento no seu contexto funcional e administrativo. A organização coerente da documentação, através de unidades arquivísticas e de um plano de classificação, foi apresentada como condição essencial para garantir consistência, controlo e recuperação rápida da informação.

Foram igualmente exploradas as etapas de transferência e incorporação de documentos, fundamentais para manter a continuidade do sistema e assegurar que a informação circula com segurança ao longo do tempo. Nesse percurso, destacou-se ainda o contributo das boas práticas de gestão de arquivo para o trabalho de assessoria à administração, onde a fiabilidade, a rastreabilidade e a organização do fluxo documental são determinantes.

O manual integrou, por fim, a reflexão sobre o ciclo de vida dos documentos, com atenção ao valor secundário e ao arquivo permanente, reforçando que a conservação não é uma decisão arbitrária: depende de critérios de utilidade, legalidade e historicidade, e exige procedimentos responsáveis e fundamentados.

Ao articular conceitos, métodos e exercícios práticos, este manual procurou não apenas transmitir conhecimento, mas também desenvolver competências técnicas e analíticas: organizar documentação de forma sistemática, interpretar e classificar documentos no seu contexto, construir processos e dossiers coerentes, gerir transferências, avaliar informação e participar na definição de soluções sustentáveis de gestão documental.

Posto isto, espera-se que o profissional seja capaz de:

- compreender o arquivo como uma função estratégica da organização;
- aplicar princípios e instrumentos de gestão documental em suportes físicos e digitais;
- colaborar na implementação de planos de classificação e boas práticas de arquivo;
- contribuir para fluxos documentais seguros, acessíveis e rastreáveis;
- valorizar a preservação da informação como um serviço à administração, aos cidadãos e à memória coletiva.

Em síntese, este manual pretende que encares o arquivo não como um fim em si mesmo, mas como um meio essencial para a qualidade da gestão e para a responsabilidade institucional. Dominar Arquivo e Documentação é, por isso, uma dimensão central da tua identidade profissional enquanto assessor e gestor de informação.

Bibliografia de Apoio

Bellotto, H. L. (2004). *Arquivos permanentes: Tratamento documental* (2. ed. rev. e ampl.). FGV Editora.

Direção-Geral de Arquivos. (2007). *Orientações para a descrição arquivística (ODA 1, 2, 3)* (2.ª versão). DGARQ.

Direção-Geral de Arquivos. (2012). *Orientações para a gestão de documentos de arquivo no contexto de uma reestruturação da Administração Central do Estado* (2.ª ed. rev. e atual.). DGARQ.

Ferreira, M. (2006). *Introdução à preservação digital: Conceitos, estratégias e atuais consensos*. Escola de Engenharia da Universidade do Minho.

Fonseca, M. O. K. (2005). *Arquivologia e ciência da informação*. FGV Editora.

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, & Instituto de Informática. (2002). *Recomendações para a gestão de documentos de arquivo electrónicos: 2. Modelo de requisitos para a gestão de arquivos electrónicos*. IAN/TT; II.

Instituto Português da Qualidade. (2005). *Informação e documentação – Gestão de documentos de arquivo: Parte 1: Princípios directores; Parte 2: Recomendações de aplicação (NP 4438:2005)*. IPQ.

International Organization for Standardization. (2016). *Information and documentation—Records management—Part 1: Concepts and principles (ISO 15489-1:2016)*. ISO.

Luz, C. (2010). *Gestão de documentos de arquivo: Descrição arquivística – aula 1* [Apresentação de slides].

Neves, C. E. L. (2005). *Gestão eletrônica de documentos (GED): Estudo de caso no Senado Federal e uma aplicação na Secretaria Especial de Comunicação Social* [Monografia de especialização, Universidade de Brasília]. Senado Federal.

Negreiros, L. R. (2007). *Sistemas eletrônicos de gerenciamento de documentos arquivísticos: Um questionário para escolha, aplicação e avaliação. Perspectivas em*

Ciência da Informação, 12(2), 226–227. <https://doi.org/10.1590/S1413-99362007000200017>

Paes, M. L. (2004). *Arquivo: Teoria e prática* (3. ed. rev. e ampl.). FGV Editora.

Rodrigues, A. M. L. (2006). A teoria dos arquivos e a gestão de documentos. *Perspectivas em Ciência da Informação*, 11(1), 102–117. <https://doi.org/10.1590/S1413-99362006000100009>

Rousseau, J.-Y., & Couture, C. (1998). *Os fundamentos da disciplina arquivística*. Dom Quixote.

Schellenberg, T. R. (2004). *Arquivos modernos: Princípios e técnicas* (4. ed.; N. T. Soares, Trad.). FGV Editora.

Schwaitzer, L. B. da S., & Martins, J. A. (2023). Gestão de documentos arquivísticos híbridos. *Revista Fontes*, 5(Edição especial II ABM), 87–88.